

АНАЛИЗ И ОБЗОРЫ

СОЦИАЛИЗАЦИЯ СОБСТВЕННОСТИ - БАЗИС ЭФФЕКТИВНОГО ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ¹

Букреев Виктор Вениаминович — д.э.н., доцент, профессор Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе, член Международного экономического союза

Аннотация. В статье рассматривается фундаментальная проблема выявления направлений и нахождения инструментария экономического, социального и морально-нравственного оздоровления российских компаний, находящихся в кризисе в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки и современных технологических преобразова-

ний, посредством социализации собственности в хозяйственном комплексе страны.

Ключевые слова. Цифровизация, пандемия, инфодемия, «самоизоляция», «удалёнка», доверие, морально-психологические и социально-культурные факторы, социализация собственности, социальная устойчивость, социальная ответственность, социальная стратегия, социальные стандарты, креативность, организационная культура, социализация огосударствления.

SOCIALIZATION OF PROPERTY - THE BASIS OF EFFECTIVE MANAGEMENT

Bukreev Victor Veniaminovich, Doctor of Economic Sciences, Assistant professor, Professor of the Russian state exploration university named after Sergo Ordzhonikidze, member of the International Economic Union

Annotation. The article considers the fundamental problem of identifying directions and finding tools for economic, social and moral recovery of Russian companies in crisis under conditions of unfavorable epidemiological situation and modern technological transformations, through socialization of property in the economic complex of the country.

Keywords. Digitalization, pandemic, infodemia, "self-isolation", "remote," trust, moral, psychological and socio-cultural factors, property socialization, social sustainability, social responsibility, social strategy, social standards, creativity, organizational culture, socialization of nationalization.

DOI: 10.5281/zenodo.4450707

¹ При подготовке статьи использованы результаты совместных наработок по данной проблематике с д.э.н., профессором Рудыком Э.Н.

Нет, видно, есть в божьем мире уголки,
где все времена — переходные.

М. Салтыков-Щедрин
"Господа Головлевы"

...А вы, друзья, как ни садитесь;
Всё в музыканты не годитесь.

И. Крылов
"Квартет"

Фундаментальная проблема выявления направлений и нахождения инструментария экономического, социального и морально-нравственного оздоровления всё ещё остающихся в живых, но количественно сокращающихся российских хозяйствующих субъектов² после более четвертьвекового лихолетья навязанных «свыше» непрерывных «радикальных рыночных преобразований» в условиях современного засилья крупного капитала и качественных изменений в IT-технологиях, остаётся, как никогда, актуальной.

Целью статьи является осмысление произошедшего на очередном витке и, по-видимому, не последним отчуждения государственной собственности. Вопрос о приоритете государственного или частного остаётся в нашей стране открытым. По-видимому, прежде чем отчуждать в частные руки, совместно созданные многими поколениями «россиян» блага, следует внимательно «поосмотреться». С уверенностью можно лишь констатировать и утверждать, что акции, созданных и создаваемых в процессе российской приватизации, компаний, не стали, за очень редким исключением, инструментом привлечения инвестиций и не создали на региональном и муниципальном уровнях фондовых рынков. Фактически произошла смена «вывесок» на фасадах бывших государственных и муниципальных предприятий: вместо ГУП и МУП появились компании в организационно-правовой форме АО или ООО, акции/доли которых не превратились в инструменты развития бизнеса. Судьба большинства этих компаний печальна: страна превратилась, пожалуй, в погост тысяч неплатежеспособных и несостоятельных хозяйств.

Российские компании всех форм собственности, да и, пожалуй, вся экономика страны находятся в своеобразном «экономическом ступоре», являются кризисными либо близки к такому состоянию. За исключением, пожалуй, высокопродуктивных, а в условиях «пандемии» и сверхдоходных российских компаний типа *ГУП «Ритуал»*, которых не затронула «свистопляска» с акционированием и изменением организационно-правовых форм, спокойно «почивающих» и функционирующих на администра-

² Далее — компаний (государственных, муниципальных, частных) вне зависимости от того являются они коммерческими либо некоммерческими.

тивных и рыночных началах и не требующих «преобразований отношений собственности».

В особенности стагнация проявляется в условиях развивающейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки, насаждаемого властью режима «самоизоляции», принудительного разобщения трудящихся, ведущего к индивидуализации труда на основе «удалёнки», свёртыванию и прекращению предпринимательской деятельности и т. п. По официальному прогнозу Минэкономразвития, российский ВВП по итогам 2020 года сократится на 3,9 процента, глава Счётной палаты Кудрин А. ожидает падение экономики на 4,5 процента, а в Центробанке считают, что ВВП обвалится на 4–5 процентов³. Кто из них прав «время покажет».

Кому-то, видимо, выгодна такая «пандемия» (см. например, мнение известного врача А. Л. Мясникова - VIDEO-2020-09-23-12-06-42.mp4) и «инфодемия» СМИ, порождающая панику, сумятицу, испуг, истерику, недоверие, разобщённость, агрессию, мнимую катастрофу, информационный стресс. Такое состояние умножает «публичный» психоз, усиливает зависимость человека от власти. Это конец личности, созидания, борьбы, протеста, противодействия, оппозиции (см. подр. [2]).

Экономический «дискомфорт» компаний дополняется их социальным «неблагополучием». Оно, как правило, выражается:

- в ухудшении экономического положения трудящихся, их фактической бесправности в вопросах хозяйствования компании, в которой они заняты, **укрупнении масштабов нищеты в стране** в целом;

- в высокой степени социальной конфликтности трудовых отношений в условиях современной жёсткой трудовой конкуренции, автоматизации и роботизации труда на основе IT-технологий, приводящих к минимизации спроса на товар «рабочая сила»;

- в критическом упадке доверия в системе «собственник – топ-менеджмент – рядовые работники». Именно *этика*, а доверие - этическая категория, корректирует экономики и рынки, поскольку она снижает издержки, связанные с санкциями и контролем. Развитие отношений доверия между собственниками, менеджментом и работниками, а также между ними и властью, превратилось, пожалуй, в проблему номер один вывода российской экономики из кризисного состояния. Уместно напомнить, в этой связи, что именно с завоевания доверия трудящихся и раскрепощения их креативности начиналось ускоренное экономическое развитие Японии и Германии после окончания Великой отечественной войны 1941-1945 гг. (см. подр.[3]).

В современном «оцифрованном» хозяйствовании человеческие, морально-психологические и социально-культурные факторы стали играть большую, а чаще определяющую роль, в создании высокоэффективных компаний, чем чисто экономи-

³ В Кремле заявили о припавшей на фоне пандемии экономике России // Lenta.Ru, 27.12.2020 г.

ческие. Мировой экономический рост давно приобретает человеческое и культурное измерение. Непонимание и недооценка этого явления в России обрекает её экономику на прогрессирующее отставание. Одним из показателей недооценки роли человека в хозяйствовании является повсеместное нарушение законных прав и интересов занятого в компаниях персонала, теряющего лояльность к компании и доверие к менеджменту, деформация и деградация отношений собственности и управления, крайне низкая мотивация к труду.

В условиях цифровизации производства и экономики, это становится опасным для бизнеса. Так, один нелояльный сотрудник «продвинутой IT-команды» может простым нажатием клавиши компьютера уничтожить бизнес, «стерев», например, базу данных компании, со всеми вытекающими из этого последствиями;

- в ускорении и усилении деградации и деморализации персонала компаний в условиях современных технологических трансформаций, развития процесса цифровизации экономики и нарастающей неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Этот перечень «негатива» можно было бы продлевать почти бесконечно.

Давно и отовсюду предлагаемые экспертные *рецепты* оздоровления российских компаний, известны. Смотри, например: [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13]. Они выражаются:

- в ускорении передачи оставшегося неприватизированным государственного и муниципального имущества хозяйственного назначения (и не только) в частную собственность. В условиях квазиперманентного экономического кризиса, как в мире, так и в «нашей» стране победившего капитализма⁴, это стимулирует развитие процессов, приводящих к ускорению реальной и фиктивной несостоятельности компаний, с целью минимизации затрат на отчуждение их имущества «новыми» владельцами. Либо, в противоположность, возврат «в казну» государственнозначимой собственности в процессе, де-факто проходящей в России национализации, несмотря на отсутствие легитимизации этого процесса. Вопрос лишь в том, в «лапы» какого государства она попадает: конституционно заявленного социального либо фактически лихоимствующего олигархического и, со всеми вытекающими из этого производными функциями. К тому же, системная коррупция достигла в России такого размаха, что эффективные, естественно, в рамках правового государства, *инструментари* управления государственной собственностью (аутсорсинг, аренда, концессия, доверительное управление и другие технологии, не связанные с отчуждением «общенародного» имущества), превращаются в фикцию. Нынешняя власть «раскачивает» корыстолюбивыми «столоничниками»: государственные арендодатели, концеденты, доверители и другие «радетели» и «защитники» казны превратились в каз-

⁴ Такое состояние является неизбежным, как утверждали классики марксизма-ленинизма, для капиталистической формации.

нокрадов в условиях действия многих коррупциогенных законодательных и нормативных актов. Надежда на судебную систему, как показывает российская практика в этой сфере, мала, поскольку она относится к государственным институтам и структурам, которые участвуют в коррупционных «схемах»;

- в «оживлении» лояльности и доверия трудящихся к работодателям и к власти в целом, что особенно важно при социализации собственности в хозяйственном комплексе страны.

Перечисленными мерами далеко не исчерпывается перечень реанимационных и восстановительных процедур проблемных хозяйств. Длинный список предложений можно было бы продолжать...

Остановимся на базовом, на взгляд автора, индикаторе оздоровления компаний - *социализации их собственности*.

Под *социализацией собственности* автором понимается процесс вовлечения и включения всех участников хозяйственной деятельности в управление компанией, поскольку, в экономическом смысле, понятие «собственность» тождественно понятию «хозяйственная власть». Последняя олицетворяет собой право, способность и возможность персонала реально участвовать в хозяйственном управлении на основе мотивации работников, их знаний, влияния, традиций.

Социализация собственности компании позволяет на деле материализовать так называемую *социальную устойчивость* хозяйствующего субъекта. Она определяется возможностью и способностью компании обеспечить баланс прав, обязанностей и интересов всех участников хозяйственной деятельности в условиях ускорения современных технологических трансформаций, быстро меняющейся внутренней и внешней среды, на *принципах* сплочённости, солидарности, партнёрства в рамках социального государства в его демократической форме и на основе социальных стандартов [14].

Недооценка либо игнорирование необходимости развития процесса *социализации собственности* является, по мнению автора, одной из главных причин неудовлетворительного и неустойчивого (в социальном и экономическом аспектах) положения большинства российских компаний, даже наукоёмких и высокотехнологичных, с высоким профессиональным и креативным уровнем и потенциалом занятого в них персонала. Именно авторитарная система хозяйственной власти, которая зиждется на отчуждении персонала де-юре, а работников-акционеров (пайщиков, дольщиков) компании, в которой они заняты, де-факто от реального участия в управлении ею, негативно сказываются на социальной устойчивости компании, её экономической состоятельности. Такое положение дел становится особенно нетерпимым в современных условиях цифровизации деятельности компаний и экономики в целом. Персонал, как показывает опыт ведущих стран мира, становится определяющим фактором экономического успеха и социальной устойчивости компаний, в первую очередь, высокотехнологичных и наукоёмких [14]. Высококвалифицированному персоналу,

наверняка, не безразлично на кого он «творит», на каких условиях и почему. Его лояльность компании порой во многом влияет на её высокие экономические результаты. Или наоборот, как уже было показано выше.

Устоявшейся тенденцией современного социально-экономического развития является переход от старой авторитарной системы хозяйствования к новой, основанной на вовлечении персонала компаний в процессы принятия управленческих решений. Это набирающая силу общемировая тенденция *социализации собственности в хозяйстве*, хотя бы в форме передачи всех прав или их части титульного собственника компаний персоналу⁵. В указанном сайте, на 24 языках мира (кроме русского), представлена практика *социализации собственности* компаний посредством передачи стратегического управления компанией (100% акций или их части) её работникам. Такой подход реально повышает социально-экономическую устойчивость хозяйствования, лояльность компании, предотвращает возникновение кризисных ситуаций и банкротств. Информация о российской практике подобной *социализации собственности* на указанном сайте отсутствует, да и представлять-то, собственно, фактически нечего, кроме, присной памяти МНТК «Микрохирургия глаза» времён академика С. Федорова (См. подр. [15]).

Неспособность компании обеспечить *социализацию собственности в хозяйстве*, в конечном счёте, негативно сказываются на её кризисоустойчивости, финансовых результатах и социальной устойчивости [14, 16, 17].

Достижение *социальной устойчивости компании*, превращение её в функционирующую на базе *социализированной собственности* динамически сбалансированную социально-экономическую систему с регулируемой отрицательной обратной связью по важнейшим *социальным индикаторам* (как внутри, так и вне её) предполагает, прежде всего, выполнение ряда *главных условий* [14, 16, 17].

Эти условия, одновременно, должны конвертироваться в *задачи* представляющих трудящихся профессиональных организаций (пока они существуют и пока их не «трансклюировал»⁶ насаждаемый повсюду индивидуализм и разобщение) по защите реальных прав и интересов работников, в особенности на этапе современных технологических трансформаций.

К основным условиям, которые должны способствовать социализации собственности, как императива социальной устойчивости компании, следует отнести:

- осознание компанией своей *социальной ответственности* перед потребителями продукции и услуг, персоналом и собственниками, гражданами территорий, на которых она позиционируется, её участие в территориальных программах жизне-

⁵ См. подр. www.efesonline.org

⁶ Термин «креативных» аборигенов планеты Плюк, вымышленной планеты из известного футуристического социально утопического кинофильма «Кин-дза-дза», означающий - уничтожение.

обеспечения населения и создания благоприятной среды его обитания (внешняя социальная ответственность компании), в рамках известного принципа - «собственность не только даёт права, но и налагает обязательства». Названные обязательства могут быть приняты в законодательном (нормативном) либо договорном порядке;

- выбор компанией соответствующего типа *социальной стратегии* – направлений её действий на достижение в долгосрочной перспективе поставленных целей в сфере использования и воспроизводства человеческих ресурсов, а также выполнение внешних социальных функций компании в условиях революционных перемен в науке, технике, технологии, положения человека в народном хозяйстве и обществе;

- установление и обеспечение в директивной и/или инициативной форме *социальных стандартов* (на макро-, мезо-, микро-уровнях) с учётом отраслевых особенностей компании либо без них;

- *социализацию собственности (хозяйственной власти)* посредством реального включения персонала в управление, капитал и/или прибыль, его обучение основам такого участия и построения в стране реального, а не декларированного, *социально-го государства* на принципах демократии, в первую очередь, экономической, в различных формах и на всех уровнях управления. Кстати, без неё политическая демократия, о которой сейчас так много «трезвонят», неполноценна, ущербна, неустойчива [17];

- *открытый менеджмент* - совокупность действий, методов и средств (технологий) управления персоналом компании по достижению поставленных целей и задач;

- наличие *системы социальных гарантий* для персонала;

- обеспечение персонала *социальными услугами* (социальный пакет);

- эффективное функционирование *системы профессиональной подготовки и переподготовки персонала* на основе современных технологий, в первую очередь, информационных;

- стимулирование профессиональной и творческой *активности персонала*;

- создание новой *организационной культуры* компании;

- формирование системы *социальной отчётности* компании, проведение *социального мониторинга и социального аудита*.

Создание перечисленных *основных условий* расширения и углубления участия персонала компании в принятии эффективных управленческих решений является, на взгляд автора, *главной задачей* в деле реальной защиты законных прав и интересов трудящихся, если они ими востребованы. Равнодушие, безразличие, пассивность, недоверие персонала к социализации собственности компании, непонимание необходимости своего активного включения в управление хозяйством недопустимы. «Равнодушие - это хуже преступления: это ошибка». Так прокомментировал Буле де ля Мерт, председатель Законодательной комиссии, разработавшей знаменитый Гражданский кодекс Наполеона, казнь герцога Энгиенского, совершенная по приказу Наполеона I. В современных условиях и применительно к обсуждаемой проблемати-

ке такое положение ведёт к прекращению предпринимательской деятельности в принципе.

Главное условие достижения успеха на указанном пути – высвобождение творческой энергии персонала компании, который в происходящих «трансформациях» пока остаётся в стороне. К сожалению, его стремления и взгляды по существу хозяйствования и управления компанией, в которой он находит применение своего труда, в настоящее время мало кого интересует, даже ангажированные властью «цифровые» СМИ, способные усиливать лишь коронавирусный ажиотаж и «разбалансировку» общества, а не представлять практику эффективного хозяйствования на основе социализации собственности компаний. Повторяю – это конец бизнеса!

Без *социализации собственности* в России укореняется экономика «старого» типа, не готовая к заявленному властью инновационному развитию страны. В связи с этим, ожидаемым результатом становится повсеместное невыполнение обязательств компаниями, их банкротства (несмотря на меры, принимаемые властью по приостановлению судебных процедур), усиление нищеты, розни, вражды и расширение масштабов уже возникающих повсеместно военных конфликтов.

Все вышесказанные рассуждения касались организационно - правовой стороны проблемы социализации собственности в хозяйственной сфере: вопросов участия персонала в акционерном/долевом капитале компаний, выражающееся, в конечном итоге, в принятии управленческих решений и ответственности акционеров/вкладчиков за результаты хозяйственной деятельности, в зависимости от величины собственного капитала в деле.

А теперь поговорим об общественно-вещественной стороне проблемы социализации собственности, особенностях функционирования компаний в условиях современных технологических трансформаций, отягощённых неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране и мире в целом.

Кому реально принадлежат земля, здания и сооружения, машины и оборудование, необходимые для хозяйствования? Акционерный или долевой капитал могут «обнулиться», а имущество продано за долги, персонал – на улицу. В этой связи, пожалуй, единственное разумное решение в этих условиях – *социализация огосударствления*, в координатах реального социального государства, т. е. включения творческого потенциала персонала государственных компаний в управление ими.

По-видимому, осознав содеянное, завершив «порочный круг» приватизации и акционирования, признав **и исправив (!)** сделанные ошибки, на новом витке хозяйствования, следует вернуться в «лоно» государственных, производящих товары и услуги, компаний, которые должны функционировать *на базе социализированной собственности*. Понятно, что, при этом, потребуется изменить законодательные основы хозяйствования в иной, социальноориентированной системе координат.

Может быть, это мечты, но обозначенную выше фундаментальную *проблему социализации собственности в хозяйстве*, по-видимому, не выйдет решить пооди-

ночке, а в условиях карантина и изоляции тем более: спасти бизнес сподручнее коллективно (несмотря на «удалёнку»), распределив управление и возникающие при этом обременения и ответственность компании на всех участников хозяйственной деятельности.

Это радикальное решение: *огосударствление компаний с одновременной социализацией их собственности*, т. е. включения персонала *преобразованных в государственные* компаний, в реальное, а не условное, как сейчас, управление ими, в особенности высокотехнологичных и наукоёмких, только и способных к инновационному развитию.

(Опять возникает тот же вопрос – какого государства?).

Принцип солидарности, положенный в основу *социализации собственности хозяйствования*, заставляет персонал государственных и частных компаний осознавать, что басня И. Крылова о лебеде, раке и щуке в сложившейся экономической и эпидемиологической обстановке – не для них, и что только едиными совместными с государством усилиями можно «вытянуть воз» из трясины. Как, например, в КНР: госкомпания – локомотив, остальные – «прицепленные вагоны». Если нет – выбирайтесь самостоятельно, если удастся... Увы, равняться на кого-то приходится уже России.

Навязанная пандемией и, возможно, нынешней властью, индивидуализации труда на основе «удалёнки» может привести и, скорее всего, приведёт к свёртыванию либо прекращению бизнеса традиционного «рыночного» формата, но в меньшей степени, на взгляд автора, в *государственных компаниях с социализированной ответственностью*.

Таким государственным компаниям (возможно, *градообразующим* казённым предприятиям на территориях АТО⁷) в большей степени свойственны единение и сплочённость персонала, подкреплённые реальным государственным суверенитетом и финансовой поддержкой. Даже в существующих наукоёмких государственных компаниях с высокой степенью высококвалифицированного персонала, которому, тем не менее, свойственна творческая индивидуальность, преобладают общность и единодушие при совместном хозяйствовании под «дланью» реального социального государства [15].

Мир постепенно приходит к мысли о возможности трудиться и разумно жить не в условиях рыночной конкуренции, а социальной солидарности, которая перестаёт пугать даже отъявленных девиантных либералов. Лишь меры нерыночного характера способны преодолеть, например, сегодняшнюю эпидемиологическую обстановку -

⁷ Это, конечно, не ГУП «Ритуал». Подобные предприятия пусть работают с меньшей эффективностью, остаются государственными, планомерно-убыточными, но социализированными - в целях борьбы с коррупцией. Шутки тут неуместны!

взаимопомощь, самоограничение, социальная инициатива, коллективный интерес и иные способы преодоления эгоизма и индивидуализма. Государственное регулирование и *социализированная государственная собственность*, наконец! Повторяю, в координатах *реального* социального государства.

Да, нужен поворот лицом к ещё не совсем и не всеми забытой социалистической формации, к её социальной и экономической устойчивости, к высокотехнологичному и наукоёмкому промышленному потенциалу, за счёт которого до сих пор жива страна. Что бы об этом ни «вещали» либеральные рыночные «доброжелатели», такие, как «начальник» нынешнего «СБЕРа», который на одной из дискуссий МЭФ в Питере (см. [youtube.com/watch?v=jM9nY81KCKk](https://www.youtube.com/watch?v=jM9nY81KCKk)), заявил: *«Я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи... Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения... Как только все люди поймут основу своего «Я», самоидентифицируются, управлять, то есть манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело».*

И это «глас» дружественного власти «приближённого» бизнесмена? Как говорить, «скажи кто твой друг и...». Вот вам и отношение российской «элиты» к допущению «плебса» к управлению. Видимо, не просто будет создать в России конституционно заявленное социальное государство, а тем паче – *социализовать собственность в хозяйстве*.

В этой связи, можно лишь солидаризироваться с мнением А. Афанасьева, который пишет на сайте EurAsia Daily [1]: *«... наши элиты в большинстве своём с радостью готовы присягнуть любому мировому порядку, который гарантирует им сохранность капиталов и социального статуса... Только не трогайте наши счета! Национальный суверенитет? Забирайте, только оставьте нашу собственность за рубежом. По сути, это уже очень давно — не наша элита. Более того, она не является элитой ни одного из существующих государств. Эти люди присягнули деньгам и глобальной системе управления, которую с упрямством продолжают продвигать те, кто управляет деньгами в нашем мире. Это даже не идеология, и уж точно такую систему взглядов нельзя назвать либерализмом, так как никакой свободой тут не пахнет...».*

Многие страны, провозглашающие национальный «суверенитет», а также всемогущие транснациональные корпорации не могут сравниться с едиными солидарными действиями компаний, работающих в интересах социума, при государственной поддержке общественных интересов, а не выгоды оффшорных олигархических «углеводородных хозяйств».

В первую очередь, речь идёт о взаимодействии государства и социума в деле поддержки компаний (учреждений) сферы здравоохранения, соцобеспечения, образования, науки, культуры, социальной инфраструктуры, иных смежных «человекоёмких» отраслей, создающих общественное благо, а также стратегических предприятий, обеспечивающих национальную безопасность. В этом случае тоже можно говорить о социализации особого рода (государственном управлении в интересах социума, об-

щественном контроле, транспарентности и др. индикаторах социализации), вне зависимости о каком хозяйствовании идёт речь: государственном или частном. Рыночные институты и прибыль здесь «работать» не должны, тем более, в условиях не спадающей пандемии и IT-трансформаций в государстве и экономике.

Реальное обращение к концепции *социально-экономической устойчивости* российских компаний *на основе социализации госсобственности* и её материализация превращается сегодня, пожалуй, в социальный императив, в одно из главных средств антикризисного управления народным хозяйством, в *будущее общественной и частной собственности* в эпоху качественных трансформаций технологий, экономики, культурного и общественного развития страны.

В этой связи, уместно заметить, что «власти предержажие» нацелены на исключительно «мытарский» тип оптимизации российских институтов развития. Якобы для достижения национальных целей развития, а реально – на удобное собирание налогов с укрупняемых государственных компаний, как правило, непромышленного профиля – любимое занятие верхов. Действительно, речь идёт, отнюдь, не о трудящихся и их интересах, а об объединении и укрупнении капиталов *очередной* формируемой «начальством» крупной интегрированной *государственной корпорации развития ВЭБ.РФ* на базе пока ещё существующих государственных компаний⁸, которые, по-видимому, не продемонстрировали свою эффективность за время существования. Их отчётов за потраченные на их «работу» средства, естественно, не потребуется.

При этом, часть функций *ликвидируемых институтов развития*⁹ будут перераспределены между «новым» ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти. Как говорится – *«интересно девки пляшут по четыре пары в ряд»*.

Объединение и укрупнение коснётся государственной лизинговой деятельности и создания Единой лизинговой компании, а также создания универсального банка на базе капиталов Банка «Дом.РФ» и МСП Банка и единого Фонда содействия реформированию ЖКХ на основе капиталов Фонда содействия реформированию ЖКХ и

⁸ К ним относятся: Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства, Российский экспортный центр, Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), Роснано, Фонд «Сколково», Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ, Фонд развития промышленности. Присмотритесь: какие были компании!!! Все сплошь «высокоэффективные».

⁹ Это: АО «Особые экономические зоны», Фонд развития моногородов, Российский фонд развития информационных технологий, Росинфокоминвест, Агентство по технологическому развитию, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, Фонд развития Дальнего Востока и Арктики, Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.

«Оптимизаторы» не обошли стороной и «науку»: к Российскому научному фонду собираются присоединить Российский фонд фундаментальных исследований. Подобная оптимизация уже ранее проводилась в системе здравоохранения и мы знаем, к чему это привело. Хорошо, если при этом не возникнет очередная «научная пандемия».

Наконец, Российскую венчурную компанию передадут в управление Российского фонда прямых инвестиций.

Похоже, пока, собираются сохранить такие стратегически важные компании, нацеленные на развитие и поддержку обороноспособности страны, как «Росатом», «Роскосмос», «Ростех», «Росавтодор», «Росагролизинг», «Россельхозбанк», «Агентство по страхованию вкладов», «Российский экологический оператор», «ДОМ.РФ», «Корпорация развития Дальнего Востока», «Корпорация развития Северного Кавказа». Но и они не застрахованы от возможных «преобразований», поскольку известно, что властям никто не мешает продавать стратегические компании, такие как ВТБ, «Совкомфлот», НМТП, «Махачкалинский морской торговый порт», «Алмазювелирэкспорт» РФ и т. д. и т. п.

А в период 2020-2022 гг. правительство обещает продолжить работу *«по отмене утративших актуальность ограничений на приватизацию определённых видов федерального имущества и дальнейшей оптимизации количества стратегических предприятий и акционерных обществ в соответствии с решениями президента»* [18].

И делается всё это, по всей видимости, на благо трудового народа, создание и развитие социальноустойчивого хозяйствования и на основе современных цифровых трансформаций. Кстати, настоящие труженики из процессов любых «преобразований» в стране давно исключены: их льготы и преференции «вычеркнуты» из законодательства о приватизации государственного имущества. Общественные слушания – также в прошлом. Да здравствует демократия!

«Тружеников»-столончатников, настоящих альтруистов-бессребренников, продолжающих распоряжаться бывшей общенародной собственностью и извлекающих при этом административную и иную ренту от продажи государственного имущества, мы прекрасно знаем. Причём, поимённо. Однако им всё «сходит с рук» в условиях процветающей в стране системной коррупции, с которой неустанно «борются» лихимцы, продолжающие всё громче кричать «держи вора!».

Не перенапряглись бы, «родимые», как в достославные «лихие девяностые», да, к тому же в современных условиях, отягощённых порой реальными и надуманными пандемиями, и, не дай бог, «майданами»...

Литература

1. Афанасьев А. Так у кого же в кармане государство? // Столетие, 8 октября 2020 г.
2. Букреев В. «Цифровизация» суверенитета // Альтернативы. - № 3. - 2020. - с. 131-137.
3. Букреев В., Керемецкий Я. Реинжиниринг отношений собственности и управления – ключевой вопрос создания конкурентоспособного производства // Консультант директора. - Москва, Инфра–М. - № 23 (155). - 2001 г.
4. Букреев В.В., Рудык Э.Н. Приватизация, национализация, социализация в России в современных геополитических реалиях // Имущественные отношения в Российской Федерации. - 2014. - № 12.
5. Букреев В.В., Рудык Э.Н. Национализация в России: актуальность и риски // Управленческие науки. - 2013 - № 2 (7).
6. Букреев В., Рудык Э. Новый этап приватизации - повторение пройденного // Экономика и управление собственностью. - 2012. - № 4.
7. Букреев В., Рудык Э. Есть ли будущее у государственной собственности (к XX-летию радикальной «перестройки») // Альтернативы. - 2008. - № 4.
8. Букреев В.В., Рудык Э.Н. Приватизация в России: поиски эффективных решений // Имущественные отношения в Российской Федерации. - 2008. - № 12.
9. Букреев В.В., Рудык Э.Н. Демократизация управления государственной собственностью в России // Экономика и управление собственностью. – 2008. - № 2.
10. Букреев В., Рудык Э. Предприятия, управляемые трудом, в России: от формы к содержанию // Альтернативы. - 2006. - № 2.
11. Букреев В., Рудык Э. Приватизация в России: былое и думы или кто виноват и что делать? // Альтернативы. - 2005. - № 2.
12. Букреев В., Рудык Э. Модель самоуправляемого предприятия С.Н. Фёдорова // Альтернативы. - 2004. - № 2.
13. Букреев В., Рудык Э. Труд и власть на предприятии в России // Альтернативы. - 2004. - № 4.
14. Букреев В.В. Социальная устойчивость предприятия: вопросы становления // М.: ВШПП. - 2007.
15. Букреев В., Рудык Э. Модель самоуправляемого предприятия С.Н. Фёдорова // Альтернативы. - 2004. - № 2.
16. Букреева В.В. Управление социальной устойчивостью предприятия на основе производственной демократии: теория и практика. - Диссертация на соискание учёной степени доктора экономических наук. - 2008 г.
17. Букреев В.В., Рудык Э.Н. Повышение социальной устойчивости предприятия на основе демократизации хозяйственной власти: к теории вопроса. - Труд и социальные отношения. - 2008. - №№ 2 - 3.
18. Распоряжение Правительства РФ от 31 декабря 2019 г. № 3260-р «Об утверждении программы приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества на 2020 - 2022 годы».